

Estrategia metodológica para el aprendizaje de la comunicación oral en inglés desde la inclusión

Methodological strategy for learning oral communication in English from inclusion

Edis Fabricio Pinargote Intriago⁽¹⁾

Raisa Macías Sera⁽²⁾

(1) Estudiante de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab, campus Chone, Ecuador.

e1722849088@live.ulead.edu.ec. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2154-1821>

(2) Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Extensión Chone, Ecuador.

raisamacias15@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9618-2854>

Contacto: raisamacias15@gmail.com

Artículo recibido el 19/abril/2023. Aprobado 15/mayo/2023

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo la elaboración de una estrategia, apoyada en un conjunto de tareas, para favorecer la comunicación oral, atendiendo a la inclusión de los estudiantes que presentaron insuficiencias en el desempeño oral en el idioma inglés. Es una investigación de campo-acción y se utilizaron métodos de investigación como el análisis-síntesis y el método inductivo-deductivo con un enfoque mixto, para la elaboración de la propuesta y el impacto que se obtuvo. Los instrumentos aplicados fueron: entrevista a los docentes, para indagar sobre la información que tienen acerca de las estrategias para desarrollar la destreza comunicativa en inglés, ficha de observación a clases y el diagnóstico aplicado a los estudiantes, para conocer el nivel de competencia oral en inglés. El análisis de los resultados permitió concluir que son insuficientes las estrategias metodológicas utilizadas para abordar el aprendizaje de la comunicación oral y que la propuesta constituye un aporte útil para su desarrollo al abordarlo desde una estrategia inclusiva para los alumnos con insuficiente aprendizaje en la comunicación oral.

Palabras clave

Estrategias metodológicas, aprendizaje del inglés, comunicación oral, inclusión, tareas.

Abstract

The objective of this article is the elaboration of a strategy, supported by a set of tasks, to favor oral communication, taking into account the inclusion of students who presented deficiencies in learning, communication, and interaction in the English language. It is a field-action research and research methods such as analysis-synthesis and the inductive-deductive method with a mixed approach were used to determine the level of oral competence and the impact that the application of the set of tasks had. The instruments applied were an interview with teachers, to find out the information they have about the development of communicative skills, a class observation sheet, and the diagnosis applied to students, to find out the level of communicative competence. The analysis of the information allowed us to conclude, insufficient methodological strategies to address the learning of oral communication, so the proposal constitutes a useful contribution to its development.

Keywords

Methodological strategies, English language learning, oral communication , inclusion, tasks

Introducción

La forma en que se aborda el aprendizaje del inglés es un tema de gran interés para los estudiosos de la lengua, dada la importancia de que este idioma es el más universal; mas aún cuando se habla de desarrollar la competencia comunicativa en estudiantes con necesidades educativas como las insuficiencias en el aprendizaje de la comunicacion oral en ingles.

Algunos autores han abordado el tema de las estrategias enfocadas a la comunicación oral del inglés desde diferentes perspectivas: las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje se pueden definir como un método de enfoque que orienta todo un proceso hacia un objetivo particular, independientemente del nivel, estilos de aprendizaje y discapacidades. Según Monereo (1998) citado en Menéndez & Luis (2020): “Toda estrategia metodológica supone una elección consciente de cómo lograr un objetivo” (p. 17). Es decir que el uso de las estrategias elegidas por el docente, debe contribuir a una enseñanza efectiva y objetiva que ayude a los estudiantes a comprender mejor un tema utilizando diferentes materiales didácticos en el proceso.

Para poder comunicarse en una segunda lengua es necesario vincular sintáctica y fonológicamente las estructuras de la lengua y tener conocimiento del léxico. Además, para determinar si un hablante de una segunda lengua domina las habilidades orales, es necesario

involucrarlo en una actividad en la que directamente ponga en práctica su lengua hablada (Weir, 2005 citado en Yanes, 2016, p. 246) .

Por ello, Rossi, (2015) “se centra en la competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés, presentando como tema de investigación la “optimización de la estrategia del juego de roles” (p.53). su integración en el aula de inglés marcó la pauta para la mejora de la producción oral, siendo el juego de roles una de varias estrategias adecuadas para desarrollar y fortalecer la competencia oral, porque el estudiante es libre de elegir el papel que más le atraiga. y así realizar la actividad o diálogos que simulen una situación de la vida real.

Por otro lado, la inclusión juega un papel muy importante en este proceso, organismos internacionales como la UNESCO (2019) en su libro titulado “estrategia para la igualdad de género en y a través de la educación 2019-2025” (p.4), trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación para todos a nivel mundial, aunque sigue siendo un reto total, lo que busca esta organización es eliminar o controlar esta barrera que impide que cierto grupo de estudiantes excluidos sean parte y gocen de todos los derechos que ofrece la educación, piden los estatutos , que es un derecho de todos (LOEI, 2017, p.1), independientemente del tipo de discapacidad, tanto los organismos internacionales como los nacionales esperan que esta se lleve a cabo y más aún para las personas vulnerables, lo que no quiere decir exactamente eso. La persona no tiene una discapacidad, sino que por factores como la vulnerabilidad económica, situación familiar, problemas psicológicos sociales entre otros, se incluyen en la educación y por supuesto en los grupos de trabajo dentro de los centros educativos.

Sin embargo, en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, existe una gran variedad de estrategias enfocadas a desarrollar las destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir. En la actualidad, se siguen buscando estrategias para facilitar el aprendizaje de la competencia comunicativa la cual depende también de factores como la motivación, las aptitudes y las actitudes, los estilos de aprendizaje y de la atmósfera psicológica que el docente propicie en el aula.

Durante la práctica preprofesional realizada en la Institución Educativa Cinco de Mayo en la ciudad de Chone, se pudo observar que existían insuficiencias en el aprendizaje de la comunicación oral, por tal motivo se consideró aplicar un diagnóstico que consistió en un conjunto de tareas comunicativas donde se obtuvo como resultados: insuficiencias en la fluidez, turnos de habla, pronunciación, uso inadecuado del vocabulario y de estructuras gramaticales.

Lo anteriormente expuesto nos permitió establecer la pregunta científica: ¿cómo favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés desde la inclusión?

El objetivo fue la elaboración de una estrategia, apoyada en un conjunto de tareas, para favorecer la comunicación oral, teniendo en cuenta la inclusión de estudiantes que presentaban deficiencias en el aprendizaje al comunicarse de manera oral en el idioma inglés. Además, demostrar que con las tareas comunicativas se puede mejorar la interacción y cooperación en el proceso de aprendizaje.

La población estuvo constituida por estudiantes de 3° año de secundaria del Colegio Cinco de Mayo. La muestra tomada fue de cuarenta estudiantes y tres docentes de inglés.

La metodología es una investigación de campo-acción y se utilizaron métodos de investigación como el análisis-síntesis y el método inductivo-deductivo con enfoque mixto para determinar el nivel de competencia oral de los estudiantes y la elaboración de la estrategia.

Revisión de la literatura.

El primer paso para indagar sobre las metodologías inclusivas es conocer como lo abordan diferentes autores. Florian (2014) citando a Moriña, (2020) se refiere a "las metodologías inclusivas como un enfoque alternativo, en el que los docentes podrían tener que incluir en su proceso de planificación y enseñanza, diferentes aspectos que responden a diferentes habilidades de los estudiantes". Partiendo de que, en el aula, los estudiantes trabajan de diferentes maneras, ambientes, actividades, inteligencias múltiples y motivaciones. Por eso, si los docentes lo aplicaron correctamente, van a obtener mejores resultados, porque están dando oportunidades a los estudiantes para que incluyan y refuercen sus habilidades.

Por otro lado, para tener la noción de cómo desarrollar la competencia comunicativa con metodologías inclusivas es necesario comprender algunos puntos a lo largo de la historia.

Construir competencia comunicativa en debates sobre el dominio de una segunda lengua/extranjera data de principios de la década de 1970. Aunque el término en sí puede haber sido nuevo, el concepto subyacente que representaba era bastante sencillo: si el propósito del estudio del idioma es el uso del idioma, entonces el desarrollo de la competencia lingüística debe guiarse y evaluarse por la capacidad de comunicación del alumno. En entornos naturalistas (fuera del aula), la comunicación del lenguaje humano, por supuesto, toma formas tanto orales como escritas y se desarrolla en uno o más idiomas dondequiera que ocurra la interacción social (Savignon, 2018, pág. 1).

El término competencia comunicativa fue utilizado por primera vez en 1972 por el lingüista estadounidense D. Hymes. Y luego, los problemas del desarrollo de la competencia comunicativa en la enseñanza de una segunda lengua fueron estudiados en la década de 1980 por M. Canale y M. Swaine.

La competencia comunicativa según Light (2009) se define como "la cualidad o estado de ser funcionalmente adecuado en la comunicación diaria, o de tener suficiente conocimiento, juicio y habilidad para comunicarse" (p. 138). En el proceso de competencia comunicativa, los estudiantes no solo deben conocer la gramática y el vocabulario, sino también la estructura del lenguaje en morfología, fonología y léxico, y participar en algunas actividades para medir si obtienen conocimientos de acuerdo con la competencia comunicativa en inglés.

Abriendo la atención y metodologías para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, estas deben ser horizontales y utilizadas en cada caso, Hallahan y Kauffman (2006), citados en Alencastro (2013), en la guía de trabajo titulada "Estrategias Pedagógicas para Atender Necesidades Educativas Especiales". Se especifica que para cada tipo de necesidades educativas especiales se debe realizar un objetivo: identificar, analizar y comprender las habilidades a desarrollar, los temas a desarrollar, acciones e intervenciones dentro del aula, actividades, estrategias y evaluaciones. Sin embargo, enfatizando el desarrollo de la comunicación oral a ciertos estudiantes que presentan deficiencias de aprendizaje, es necesario un diagnóstico que demuestre el significado del contexto, tomando como referencia y haciendo uso de las tareas comunicativas, donde se verifica si los estudiantes manejan cualidades en competencia oral como claridad, fluidez, coherencia, etc. Estas estrategias, no solo para el diagnóstico sino también para la retroalimentación y evaluación, pueden ser entrevistas, debates, juegos de rol, diálogo, etc. (Quispe, 2020, p. 30).

Por otro lado, los docentes juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que deben guiar a los estudiantes a tomar conciencia sobre cuál es la forma correcta de comunicarse y pronunciar las palabras y contextualizar de manera efectiva el mensaje que quieren comunicar, brindándoles estrategias para reforzar la comunicación, en otras palabras, "La competencia estratégica se refiere a las estrategias compensatorias utilizadas por los individuos que les permiten sacar lo mejor de sí saben cuando falta su dominio de la comunicación a través de un segundo idioma" (Canale & Swain, 1980; Savignon, 1983 citando Light, 2009, p. 139).

Se espera que los estudiantes no solo adquieran formas precisas del idioma de destino, sino también que aprendan a usar estas formas en situaciones sociales dadas en el entorno del idioma de destino para transmitir un significado apropiado, coherente y estratégicamente efectivo para el hablante nativo (Alptekin, 2002).

Por lo tanto, para lograr una fuerte inclusión y desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes, es importante tener en cuenta la motivación y la preparación previa de los estudiantes de acuerdo a Nurmanov (2017) menciona que “Es importante una preparación previa de los estudiantes para que exista una comunicación efectiva, por lo que se debe tener en cuenta la motivación, el conocimiento, la reflexión, las destrezas y habilidades, el taller, así debe y la experiencia comunicativa, la superación personal y el autoconocimiento” (p.3). con todos estos aspectos mencionados cabe señalar que los docentes de inglés tienen a su alcance las tecnologías como ayudas didácticas y por supuesto el diagnóstico que se realiza al inicio de cualquier periodo académico para saber qué tipo de alumnos hay en el aula y trabajar sobre aquello.

Metodología

Durante la práctica preprofesional realizada en el liceo Cinco de Mayo se pudo observar que, existían insuficiencias en el aprendizaje de la comunicación oral, por tal motivo se consideró aplicar un diagnóstico que consistió en un conjunto de tareas comunicativas y arrojó como resultados: insuficiencias en fluidez, turnos de habla, pronunciación, uso no adecuado del vocabulario entre otros.

El diseño de este estudio se centró en una investigación de campo-acción y se utilizaron métodos de investigación como el análisis-síntesis y el método inductivo-deductivo con un enfoque mixto para determinar el nivel de competencia oral y la elaboración de la estrategia.

Los instrumentos aplicados fueron un diagnóstico para conocer la competencia de los estudiantes en comunicación oral y, una entrevista a los docentes, para indagar acerca de la información que tenían sobre las estrategias para desarrollar las habilidades comunicativas y cómo atender a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje del idioma inglés. Se aplicó una ficha de observación de clases para conocer el abordaje de la comunicación oral en el aula de clases y el desempeño de los estudiantes.

La población estuvo constituida por los alumnos y docentes del bachillerato Cinco de Mayo de Bachillerato. La muestra tomada fue de cuarenta alumnos y tres docentes de inglés.

La tarea para diagnosticar la comunicación oral fue un role play, la misma permite el intercambio y la cooperación entre los estudiantes. Algunos alumnos necesitan la ayuda de un compañero para mantener la conversación o confiar en ellos al utilizar determinadas palabras, o al usar estructuras gramaticales menos complejas, se sienten desinhibidos y motivados.

El conjunto de tareas comunicativas que se propusieron como parte de la estrategia metodológica de esta investigación contribuye a favorecer el clima de aprendizaje en el aula y el trabajo cooperativo de los alumnos.

Resultados

Estrategia metodológica, propuesta apoyada en un conjunto de tareas para favorecer la comunicación oral en inglés.

La propuesta ofrece una estrategia metodológica que consta de tres pasos: diagnóstico, retroalimentación y evaluación, y que se sustenta en un conjunto de tareas comunicativas.

La estrategia reconoce tres etapas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral para estudiantes de 3° año de secundaria. Estas etapas son el diagnóstico, la retroalimentación y la evaluación del aprendizaje, las cuales se articulan para intervenir en dicho proceso.

La etapa de diagnóstico ofrece al docente información acerca del nivel de comunicación oral de los alumnos y por ende los estudiantes con mayores insuficiencias en el aprendizaje oral. Esta fase proporciona información sobre las diferencias individuales, fortalezas y debilidades de los estudiantes en términos de su desempeño oral. Se incluyeron indicadores como fluidez, nivel morfosintáctico, léxico, turnos de habla, gestos, tonos de voz, estrategias de comunicación e implicaturas conversacionales.

El resultado del diagnóstico de precisión se refleja en una escala de alto, medio y bajo, dependiendo del nivel de comunicación oral que tengan los estudiantes.

Esta etapa permite al docente saber hacia dónde dirigir las acciones en la etapa de retroalimentación. A partir del diagnóstico se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral, considerando siempre los aspectos que pueden afectar la comunicación.

En cada etapa de la estrategia existe un diagnóstico diario, que permite replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral desde la inclusión.

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se considera necesario individualizar la retroalimentación. En esta etapa, las tareas se ponen en ejecución. Se sugiere orientar el

impuesto comunicativo de acuerdo al nivel de competencia oral adquirido hasta ese momento por el grupo e individualmente.

Esta etapa le permitirá al docente, en el caso de grupos pequeños, concentrar a los estudiantes de acuerdo a aquellos que muestren un mayor nivel de competencia oral (se comunican con fluidez, coherencia en los textos, utilizan adecuadamente el vocabulario y elementos pragmáticos para comunicarse, mejor inserción en el grupo y apertura al intercambio entre otros, uso adecuado de construcciones gramaticales).

Otro grupo incluiría a estudiantes con un nivel medio de competencia oral (comunican adecuadamente lo esencial y a veces detienen su presentación por dificultades con los recursos léxicos, se expresan con imprecisiones o algunas inconsistencias, presentan dificultades con los términos hablados y las estrategias para expresarse). sus ideas o las intercambian en un diálogo, y les resulta menos fácil intercambiar con otros grupos de estudiantes o con profesores, dificultades con la sintaxis y estructuras gramaticales más complejas.

Un tercer grupo incluiría a los estudiantes que presentan más dificultades para comunicar lo esencial (necesitan la ayuda de un compañero para mantener la conversación o se apoyan en él para usar ciertas palabras, recurren a estructuras gramaticales más simples y producen errores sintácticos que afectan la comprensión). Por lo expresado, les cuesta intercambiar con sus compañeros, son menos abiertos al intercambiar con sus compañeros).

Una vez que el docente tenga una caracterización del grupo en cuanto al nivel de competencia comunicativa oral, decidirá qué tareas comunicativas va a trabajar en el grupo. Se sugieren las mismas tareas para todos los estudiantes, lo que permitirá que los estudiantes no experimenten sentimientos discriminatorios o diferencias entre ellos, por parte del docente se dará atención a las individualidades en la orientación de la tarea. Se sugiere que los alumnos menos favorecidos reciban información más explícita sobre la tarea a realizar o que se involucren en una parte de la tarea aplicada.

Es importante aclarar que, para atender a los individuos del grupo, es necesario conocer sus intereses y aspiraciones. Como se ofrece una estrategia que es flexible en cuanto a su aplicación, cada docente decide si aplica otras variantes que conlleven al objetivo de atender a la individualidad y no detener el potencial de los más aventajados.

En la retroalimentación se debe establecer un clima psicológico favorable y creativo para romper las posibles barreras y desarrollar las mejores relaciones entre los estudiantes, que otros grupos de estudiantes y con el docente, ubicar a los estudiantes dentro de la actividad en general

y facilitar la integración. En un clima de atención a los alumnos con más dificultades de aprendizaje, se adopta una posición diferente en el tratamiento de los errores y la concepción de la evaluación.

La etapa de evaluación se menciona después del diagnóstico y retroalimentación; sin embargo, puede ser considerado como un proceso donde se negocian con los estudiantes los posibles temas de interés, las formas de tratar los errores, la evaluación, la autoevaluación y la retroalimentación. Evaluación entre iguales, fomentando la evaluación en grupo y en el grupo clase, para que confluyan de forma natural en el aprendizaje. La evaluación se dirige según las diferencias individuales y según el nivel de competencia oral de los estudiantes, por lo que se muestra la relación con los parámetros que ofrece el diagnóstico. En esta etapa se eleva el nivel de exigencia, y se modifican las tareas, para lograr que todos los alumnos adquieran un buen nivel competencial en base al nivel necesario para dominar el idioma.

Las tres etapas están relacionadas entre sí, no están aisladas, en cada momento prevalece una acción del alumno y del docente, lo que no impide acciones de una etapa en otras. Hay un diagnóstico en todas las etapas, en la etapa de diagnóstico se completan las tareas del ejercicio, en la evaluación del aprendizaje se valora el desarrollo de las tareas y se abordan las diferencias individuales.

Con estas tareas se estimula la autonomía, el trabajo cooperativo e individual, la autoevaluación, el uso de estrategias de comunicación y los estilos de aprendizaje individuales, entre otros aspectos, siempre desde la inclusión. Ofreciendo retroalimentación y apoyo a los estudiantes con mayores insuficiencias en el desempeño oral.

La mayor parte de las tareas comunicativas se ha diseñado en base a las técnicas del enfoque comunicativo, como el juego de roles, las simulaciones, el informe oral, las mini lecturas y el debate.

Simulación

En una fiesta posterior a la jornada de puertas abiertas de la institución, uno de sus compañeros (José) abandona el grupo. Anteriormente, has notado que su comportamiento ha cambiado en los últimos tiempos, pide mucho a los gatitos que hablen en el salón de clases y descuida su apariencia. Sabes que esto puede ser el efecto de tu bajo rendimiento académico en inglés.

Roles a asumir: estudiantes A y B

- A. Pregúntale a tu compañero.

¿Como te sientes hoy? ¿Cómo puedes ayudarlo? - Ofrece a tu pareja estudiar los sábados. -
Proponer estudio en casa los sábados por la mañana.

B. -Pedir ayuda a tu compañero para estudiar inglés, aceptar la ayuda y darle las gracias

Roleplay

Eres un estudiante de Quito y eres nuevo en el salón de clases y necesitas saber cuál es la opinión de los estudiantes sobre la institución y la ciudad de Chone.

Roles a asumir:

A. El estudiante nuevo (¿te gusta esta escuela? ¿Por qué?)

B. Dos estudiantes de Chone. Esta escuela tiene buenos profesores y tiene salas de computación... Chone no tiene cine, pero sí tiene unas chacras para pasar el fin de semana.

Oral Report

En el mundo, el cuidado de la naturaleza no se aborda de la misma manera.

Preparar una presentación sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en el mundo y en tu comunidad para la próxima clase.

Mini conference

Como parte de la semana de la cultura local, se quiere exponer algunos elementos culturales de la ciudad de Chone que la diferencian de otras ciudades del país.

Prepara una pequeña exposición (comida, bailes, costumbres)

Role play

Estás en la terminal de buses de Chone para tomar un bus a Guayaquil de repente tu amigo Juan, a quien no ves desde hace dos años, se te acerca y entablan una conversación.

Roles a asumir:

A. Juan (saluda, pregunta por la familia)

B. Tú (saluda, responde que tu familia está bien y estás practicando fútbol, ofreces información sobre tus padres y hermanos)

Debate

El profesor de inglés abre un debate sobre las películas preferidas por los alumnos y les ofrece algunos aspectos a tener en cuenta para la selección: la motivación, los personajes, la música , el tema, los efectos especiales...)

Oral report

Impacto de Internet en las personas. Prepare una presentación oral sobre el impacto de Internet en las personas para la próxima clase (ventajas y desventajas)

Debate

El profesor de inglés abre un debate sobre la aplicación tecnológica más utilizada por los alumnos y les ofrece algunos aspectos a tener en cuenta para la selección.

Motivación, las aplicaciones, las páginas web y el tema.

Simulación

Estás en una ciudad desconocida, y quieres saber dónde está el cajero automático más cercano y un restaurante porque quieres comer algo y no tienes dinero contigo, te has dado cuenta de que hay un policía en el lado derecho de la calle, cruzas la calle y tienes la siguiente interacción con un oficial de policía.

Roles a asumir:

A. Pregúntele al policía.

- ¿Dónde encuentro un cajero automático? - ¿Dónde puedo comprar algo para comer?

- Gracias, y despídete.

B. Sorprendido (policía)

-Saluda-Explicar dónde se encuentra el lugar del cajero automático -Proporcionar la dirección exacta del restaurante -Decir adiós

Observacion a clases

Los temas que imparte el Maestro con los estudiantes del Tercero de Bachillerato “A” están sobre la base de lo que plantea el Marco Común de Referencia para las Lenguas”.

El número de estudiantes es de 40 por lo que es complejo para el docente manejar muchos estudiantes.En la presentacion de los temas, solo aquellos alumnos que están sentados en frente

pueden escuchar, por el ruido de los demás, por ende, la información no siempre llega como es debido y no todos los estudiantes dentro de esta atmósfera están motivados.

Gráfico 1. Observación de clase a los estudiantes

Los alumnos usan el español en lugar del inglés en casi todas las conversaciones de un 100%, el 40% es español, pero, cuando están dialogando en inglés el tono de voz, pronunciación, y vocabulario, incluso en los pocos que manejan un nivel decente hay falencias. (gráfico 1).

La gramática usada en la planificación es excelente, pero en la comunicación y uso de esta gramática en una conversación real, o responder preguntas entre compañeros y docente, varios estudiantes confunden los tiempos, si están hablando con el auxiliar “did” en pasado, usan el “do” .

El uso de la pronunciación del vocabulario es bueno, sin embargo, hay que mejorar en el tono de voz y fluidez, es cierto que en cada nivel existen estudiantes con buenos, regulares y bajos resultados, y este no es la excepción porque solo pocos pueden pronunciar de mejor manera las palabras.

La lectura en alta voz de textos es buena, pero hay fallos en pronunciación sin embargo los estudiantes no temen en leer un texto así no sepan cómo se pronuncian las palabras.

Por parte de los estudiantes, el uso de estrategias de comunicación es limitada porque al responder son explícitos, no saben cómo adicionar otros datos que requiere aquella conversación o interrumpir la conversación o seguirla.

El docente hace posible la inclusión de los estudiantes, mediante el juego de roles, grupos y debates, y los estudiantes participan, pero no motivados, solo por cumplir.

Diagnóstico a los estudiantes.

Gráfico 2. Evaluación a los estudiantes de acuerdo con la rúbrica.

Para iniciar, centrado en el diagnóstico aplicado, se manejó según una rúbrica que tenía 5 aspectos enfocados al desarrollo de la competencia comunicativa y dicho diagnóstico con una calificación sobre 10 a una muestra de 40 estudiantes o el 100% de ellos. Cada aspecto tuvo un puntaje, en excelente fue de 10 puntos, en bueno fue para personas que estuvieron en un intervalo de 7 y 9 puntos, para estudiantes regulares cuyo intervalo fue de 4 a 6 puntos, y por último, insuficiente, cuyo rango fue de 1 a 3. (Gráfico 2)

En este mismo gráfico se evidencia que el 17,5% de los estudiantes demostraron un nivel excelente en competencia comunicativa y dominios de las tareas comunicativas, teniendo en cuenta que deben comprender y transmitir mensajes de forma coherente, con pronunciación y fluidez adecuadas, y con la gramática y el vocabulario necesarios para expresarse sobre diversos temas. Obteniendo una puntuación de 10 puntos.

Como se puede apreciar también en el gráfico antes referido, luego, hubo 7 estudiantes, que representaron el 17,5% de estudiantes que demostraron un buen nivel en competencia comunicativa y dominios de las tareas comunicativas, permiten. Comprende y transmite de manera coherente y fluida con cualquier imprecisión en la pronunciación, el vocabulario o la gramática que no afecten la comunicación, al expresarse sobre diversos temas. Obteniendo una puntuación entre 7 y 9 puntos.

Por otro lado, hubo 20 alumnos que representaron el 50% de los estudiantes, quienes demostraron un nivel regular en competencia comunicativa y dominios de las tareas comunicativas, considerando que comprenden y transmiten el mensaje con algunas inconsistencias y contratiempos en la presentación, existen errores gramaticales o de vocabulario que afectan la comunicación en ocasiones, al expresarse sobre diversos temas. Obteniendo puntuación de 6 puntos aprox, (gráfico 2).

Finalmente, hubo 6 que representaron el 15% de los estudiantes, quienes demostraron un nivel insuficiente en la competencia comunicativa y dominios de las tareas comunicativas, teniendo en cuenta. Insuficiente comprensión y transmisión del mensaje de manera incoherente y con deficiencias en la fluidez, así como errores gramaticales y de vocabulario que afectan la comunicación al expresarse sobre diversos temas. Obteniendo 1 de 3, (gráfico 2).

Entrevista a docentes

Los docentes coinciden en que la comunicación oral es uno de los fundamentos más importantes no solamente para aprender otro idioma si no que en todos los ámbitos de la vida, social, laboral o educativo y que es la destreza mas importante en cualquier idioma. De igual manera manifestaron que utilizan técnicas colaborativas como juegos de roles, o exposiciones. Sin embargo, para el 100 % de los docentes, el debate y la conferencia no constaron entre las tareas que comparten con los estudiantes. Respecto del comportamiento o desempeño de sus pupilos comentaron que en ocasiones los alumnos no quieren comunicarse con el maestro o con el grupo de estudiantes que les rodea, entonces esas variables son incógnitas tanto para maestros como estudiantes, al desconocer las causas. Un aspecto importante es que los docentes conceden gran importancia a la audición como antesala para poder desarrollar la comunicación oral. En cuanto a la motivación el 100% considera que depende mucho de cuál sea el objetivo y tema de la clase y el interés por el idioma. Actualmente han creado grupos de trabajo para tratar de ayudar a los jóvenes que tienen más de falencias, no solamente en la destreza oral y que las aulas numerosas no facilitan la personalización del aprendizaje.

Discusión de los resultados.

Con base en los hallazgos, aceptamos que el desarrollo de estrategias inclusivas de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés es un enfoque alternativo y va de la mano con el tipo de estudiantes que se tengan en el aula. Durante la investigación se encontró que los docentes conocen y aplican estrategias que fortalecen la competencia oral, pero persisten insuficiencias como desarrollar conversaciones entre ellos sobre otros temas de la vida cotidiana. Estos resultados están relacionados con lo que sostiene Nurmanov (2017), la preparación previa de los estudiantes es importante para que exista una comunicación y motivación efectivas. Florian (2014) citando a Moriña (2020), también debe tenerse en cuenta, según refiere el autor a “las metodologías inclusivas como un enfoque alternativo, en el que los docentes deben incluir en su proceso de planificación y enseñanza, diferentes aspectos que respondan a las diferentes habilidades de los estudiantes”. Estos Autores expresan que las estrategias son un abordaje alternativo a los diferentes problemas en el desarrollo de la competencia oral y que por supuesto deben realizarse diagnósticos para comprender el contexto, los conocimientos previos, y las habilidades a desarrollarse.

Por otro lado, con base en los hallazgos, aceptamos que el estado actual de preparación de los estudiantes en cuanto a la comunicación oral es uno de los cimientos más importantes, no solo para el aprendizaje de otro idioma, sino también en todos los ámbitos de la vida, social, laboral o educativo. Además, se encontró que: el uso de la pronunciación del vocabulario es adecuado, sin embargo, se debe mejorar lo referente a los turnos de habla y la fluidez igual sucede con la pronunciación y uso adecuado de estructuras gramaticales que corresponden al nivel.

Un aspecto interesante que arrojaron los resultados es que los alumnos usan español en lugar de inglés en casi todas las conversaciones 100%, el 40% son en español y no saben cómo agregar otra información que requiere la conversación que se establece.

Finalmente, se acepta la hipótesis de investigación y práctica, la cual hace referencia a que el desarrollo de la competencia comunicativa depende de la preparación previa de los docentes y estudiantes a partir de estrategias metodológicas inclusivas que permitan optimizar las tareas comunicativas como el juego de roles para el desarrollo de los estudiantes. Estos resultados están relacionados con Rossi (2015), su integración en el aula de inglés marcó la pauta para la mejora de la producción oral, siendo el juego de roles una de las varias estrategias adecuadas para desarrollar y fortalecer la competencia oral porque el estudiante es libre de elegir el papel que más les llame la atención y así realizar la actividad o diálogos que simulen una situación

de la vida real. En este sentido, al analizar los resultados, se confirma que el diagnóstico previo, la planificación enfocada en las diferentes destrezas y habilidades, el número de estudiantes, la obligatoriedad de menos español en el aula de inglés, el intercambio comunicativo atendiendo a las características de los alumnos, implementación de tareas, la motivación, ambientes de aprendizaje relajados y desarrollo del idioma en contexto, el mejor desempeño del estudiante producirá conciencia y nuevos niveles de compromiso con el aprendizaje del idioma inglés.

Conclusiones

El análisis de la literatura permitió concluir que se indagaron los principales aspectos teórico metodológicos que favorecen el aprendizaje del idioma inglés desde la inclusión, según los diferentes puntos de vista de diversos autores, generando teorías y conceptos fundamentales que ayudaron en el proceso de esta investigación para esclarecer qué tipos de enseñanza-aprendizaje se utilizan y cuáles son más efectivos para favorecer la comunicación oral.

El diagnóstico corroboró las insuficiencias en la comunicación oral de los estudiantes, siendo la fluidez y la coherencia los aspectos con mayores dificultades, evidenciando que algunos estudiantes en el proceso de investigación y aplicación de los instrumentos y tareas comunicativas, la mayoría tienen un nivel muy bajo en la comunicación oral. comunicación del idioma inglés, debido a ciertos factores como miedo a cometer errores, falta de motivación, monotonía, las mismas estrategias de enseñanza son simplemente porque no les gusta el idioma, pero con la ayuda de la tarea comunicativa pueden desarrollar la oralidad. comunicación, porque están enfocados en una de las habilidades más importantes en el aprendizaje de un segundo idioma como es hablar.

La estrategia fue diseñada y sustentada en un conjunto de tareas comunicativas enfocadas al nivel adecuado para los estudiantes y de acuerdo a los temas impartidos por el docente, dado los lineamientos necesarios para evaluar las habilidades comunicativas de los estudiantes.

La estrategia consta de tres pasos y constituye una propuesta interesante para el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes, además la tarea comunicativa motiva el aprendizaje oral de los estudiantes y el trabajo colaborativo, donde se incluye a los estudiantes con deficiencias que resuelven parte de los problemas. tarea según el nivel de dificultad.

Recomendaciones

Continuar implementando la estrategia y el conjunto de tareas comunicativas porque mejora la participación activa y el aprendizaje inclusivo de los estudiantes de la Institución Cinco de

Mayo, sentido como un proceso y centrados en los resultados y la experimentación llevada a cabo.

Continuar con la revisión de artículos científicos ya que contribuyen a comprender más sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y profundizar en las estrategias o metodologías que permiten desarrollar de manera eficiente las habilidades comunicativas basadas en la inclusión.

La socialización de este trabajo de investigación es necesaria por ser la estrategia una herramienta útil para abordar la comunicación oral en inglés de esta manera se contribuye a mejorar los aprendizajes.

Bibliografías

- Alencastro, A. S. (2013). *Ministerio de Educación*. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Guia-de-estrategias-pedagogicas-para-atender-necesidades-educativas-especiales-en-el-aula.pdf>
- Alptekin, C. (2002). Towards Intercultural Communicative Competence in ELT. *Oxford University Press (OUP)*. doi:DOI:10.1093/elt/56.1.57
- Light, J. (julio de 2009). Toward a Definition of Communicative Competence for Individuals Using Augmentative and Alternative Communication Systems. *Taylor & Francis Online*, 5, 137-144. doi:<https://doi.org/10.1080/07434618912331275126>
- LOEI. (2017). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Obtenido de <https://www.gob.ec/regulaciones/ley-organica-educacion-intercultural>
- Menéndez, R., & Luis, J. (2010). *Las estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés*. Cotopaxi: Repositorio Digital Universidad Técnica de Cotopaxi. Obtenido de <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/705>
- Moriña, A. (2020). Estrategias Metodológicas que Promueven la Inclusión en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 18. doi:<https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.1.004>
- Nurmanov, A. T. (2017). Technological and Technical Aspects of Preparing Students for Effective. *Eastern European Scientific Journal*, 8. doi:DOI 10.12851/EESJ201610C02ART02
- Quispe, M. M. (2020). Oral communication in the English language: the construction of a theoretical review. *Paidagogo. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 2, 26-40. doi:<https://orcid.org/0000-0003-1901-5635>

- Rossi, G. (2015). *Optimización de la estrategia del role-play y su integración en el aula de inglés de Turismo para la mejora de la producción oral*. e-SpacioUNED (UNED).
Obtenido de <http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filologia-Igranda>
- Savignon, S. J. (2018). Communicative Competence. *Wiley Online Library*, 1-7.
doi:<https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0047>
- UNESCO. (2019). *From access to empowerment: UNESCO strategy for gender equality in and through education*. Obtenido de
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371127>
- Yanes, L. P. (Julio de 2016). La evaluación de la competencia oral en segundas lenguas. (E. T. Robledo, Ed.) *Didáctica Lengua y Literatura*, 28, 20. doi:
<https://doi.org/10.5209/DIDA.54091>